

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ЮСУПОВА Надира Кайпбаевна

*д.ф.т.н., доцент, (DSc) докторант
Институт общей и неорганической химии
Академия Наук Республики Узбекистан,*

САРСЕНБАЕВ Нурлан Тенелбаевич

*стажёр преподаватель КГУ имени Бердаха
Узбекистан, Р.Каракалтакстан, г.Нукус*

МИРЗАЕВ Жавохир Қобилжон ўғли

*Институт общей и неорганической химии
Академия Наук Республики Узбекистан,
Узбекистан, Сырдарийнская область, ш.Янгиер
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903840>*

ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНДЕНСАЦИИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ В ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ

АННОТАЦИЯ

В статье приведены результаты экспериментальных исследований и результаты визуальных наблюдений многокомпонентной парогазовой смеси в процессе конденсации. Было определено что, если в составе многокомпонентной парогазовой смеси доля твердых частиц составляет более 3%, теплоотдача несколько замедляется, т.е. количество теплоты, которое передается в единицу времени через расчетную единицу поверхности.

Ключевые слова: теплообменник, подогреватель, экстракция, интенсификация, конденсация, концентрация.

DEPENDENCE OF CONDENSATION EFFICIENCY ON SOLID PHASE CONCENTRATION IN THE VAPOUR-GAS MIXTURE

ANNOTATION

The article presents the results of experimental studies and the results of visual observations. It was determined that when the share of solid particles in the composition of a multicomponent vapour-gas mixture is more than 3%, the growth of the heat transfer coefficient value is somewhat slower.

Keywords: heat exchanger, heater, extraction, intensification, condensation, concentration.

KONDENSATSIYA SAMARADORLIGINING BUG‘-GAZ ARALASHMASIDAGI QATTIQ FAZANING KONSENTRATSIYASIGA BOG‘LIQLIGI

ANNOTATSIYA

Maqolada eksperimental tadqiqotlar natijalari va kondensatsiya jarayonida ko‘p komponentli bug‘-gaz aralashmasini vizual kuzatish natijalari keltirilgan. Ko‘p komponentli bug‘-gaz aralashmasidagi qattiq zarrachalarning ulushi 3% dan ortiq bo‘lsa, issiqlik uzatish biroz sekinlashishi aniqlandi, ya‘ni, sirtning hisoblangan birligi orqali vaqt birligida uzatiladigan issiqlik miqdori.

Kalit so‘zlar: issiqlik almashinish qurilmasi, qizdirgich, ekstraksiya, jadallashtirish, kondensatsiya, konsentratsiya.

Введение

Учитывая перспективность рынка в Узбекистане для использования пластинчатых теплообменников, предусматриваем в программных комплексах возможность расчета достаточно широко используемой у нас двухступенчатой смешанной схемы присоединения подогревателей горячего водоснабжения, принципы работы и расчета, которой в целом подобны одноступенчатой параллельной схеме, хотя и несколько сложнее [1].

Однако, программные комплексы фирм производителей не дают возможности расчета самой экономичной и наиболее применяемой в Узбекистане двухступенчатой последовательной схемы присоединения подогревателей горячего водоснабжения. При подборе теплообменников в этой схеме необходимо производить расчет подогревателя первой ступени путем многократных попыток и уточнений [2].

Анализ литературы по теме

В химической промышленности пары экстракционного бензина часто содержат микрочастицы шрота до 100 мкм, а шротоловушки не обеспечивают их полную фильтрацию, оставляя до 5-7% частиц. Известно, что мелкодисперсные твердые частицы способствуют росту центров конденсации и ускоряют процесс. В исследованиях для интенсификации конденсации применялись поверхностно-активные и инертные частицы пыли [3-4].

Несмотря на тот факт, что на пучке горизонтальных труб интенсивность теплообмена намного выше, чем на вертикальных трубах, последние чаще используют в химической и пищевой промышленности. Это продиктовано процессом самоочистки трубного пространство при использовании охлаждающей воды со средней и высокой жесткостью [5].

Процесс конденсации как правило происходит на поверхности при температуре, при которой давление насыщенного пара меньше парциального давления пара в парогазовой смеси [6].

Процесс может протекать на некоторой охлаждаемой поверхности или объеме смеси – на центрах конденсации, т.е. частицах пыли, ионах, каплях и т.д. [7].

Конденсация всегда начинается на поверхности каких-либо зародышей. Для повышения эффективности процесса, создаются условия конденсационного осаждения паров на поверхности микрочастиц [8].

Методология исследования

С целью интенсификации теплообмена при конденсации смеси экстракционный бензин - вода - частицы шрота смонтирована опытная установка (гл.2) и проведены исследования на трубах с кольцевыми канавками в широком диапазоне изменения режимных параметров [9].

Температура воды на входе изменялась в пределах 8-14⁰С, а скорость от 0,05 до 2,5 м/с. Скорость парогазовой смеси на входе варьировалось в диапазоне $w_{\text{пгс}}=0,1-11$ м/с, что соответствует числам Рейнольдса $Re_{\text{пгс}}=(0,22-20)\cdot 10^3$. Концентрация твердой фазы в составе парогазовой смеси изменялась в диапазоне $c=0-5\%$.

Рис.1. Зависимость интенсивности теплообмена Nu от концентрации твёрдой фазы многокомпонентной парогазовой смеси экстракционного бензина при пленочной конденсации.

×- $Re=3500$; ○- $Re=7800$; Δ- $Re=12000$; □- $Re=20000$;

На рисунке 1 представлены результаты по пленочной конденсации паров экстракционного бензина, содержащих твёрдую фазу на гладких поверхностях и трубах с кольцевыми канавками в виде функции $Nu = f(c)$ для различных значений Re , d/D и t/D .

Из графиков видно, что с ростом концентрации частиц шрота в смеси наблюдается увеличение интенсивности теплоотдачи во всём диапазоне скоростей потока, для трубы с $d/D=0,93$ при $Re=12000$ и $c=0\%$ значение коэффициента теплоотдачи $Nu=1450$, при $c=1,4\%$ коэффициент Нуссельта $Nu=1680$, при $c=3,1\%$ $Nu=1890$ и соответственно при $c=5\%$ коэффициент $Nu=1870$. Резкий рост Nu с увеличением происходит до $c=3-3,5\%$, а затем рост существенно замедляется. Подобная закономерность зафиксирована для всех экспериментальных труб и значений чисел Re .

Сравнение значений функций $Nu=f(c)$ для труб с $t/D=0,44$ и $t/D=0,25$ при относительно одинаковых $d/D=0,93$, числа $Re=12000$ и $c=1,4\%$ величина Nu выше при шаге расположения кольцевых канавок $t/D=0,25$. Так, например, при $t/D=0,44$ значения $Nu=1550$, то при $t/D=0,25$ соответственно – $Nu=2110$, т.е. увеличение в 1,36 раза.

Анализ и результаты

Интенсификация теплообмена происходит за счёт осаждения микрочастиц шрота на теплообменную поверхность, которые служат центрами конденсации экстракционного бензина. Частое обновление плёнки увеличивает количество центров конденсации. При концентрации твёрдой фазы выше 3% рост коэффициента теплоотдачи замедляется из-за насыщения центров образования капель. Интенсификация теплообмена снижает температуру стенок труб, предотвращая прикипание микрочастиц.

Следует отметить, что наличие некоторого количества примеси в составе парогазовой смеси при плёночной конденсации является положительным фактором и способствует интенсификации конденсации.

Теоретический анализ показал, что для улучшения теплообмена и снижения гидравлического сопротивления лучше использовать витые трубы с канавками. Для интенсификации теплообмена в межтрубном пространстве оптимален выбор витой конструкции, так как витые трубы можно располагать тесными пучками, что невозможно с гладкими трубами, несмотря на повышение гидравлического сопротивления и затрат на прокачку теплоносителя.

Гидравлическое сопротивление в пучках витых труб не зависит от числа труб в пучке.

Характерно, что зависимость коэффициента гидравлического сопротивления ξ от числа Рейнольдса Re является плавной, без ярко выраженных переходов от ламинарного течения к турбулентному. Причем, чем меньше s/d , тем плавнее зависимость ξ от Re .

Для пучка из гладких труб коэффициент гидравлического сопротивления можно с высокой точностью определить по формуле Блазиуса которая имеет вид [10]:

$$\xi = \frac{0,266}{\sqrt[4]{Re}} \tag{1}$$

Для пучка из витых труб коэффициент гидравлического сопротивления можно с высокой точностью определить по формуле проф.Б.В.Дзюбенко которая имеет вид [11]:

$$\xi = \frac{0,3164}{\sqrt[4]{Re}} \cdot (1 + 3,6Fr^{-0,357}) \tag{2}$$

Рис.2. Гидравлическое сопротивление пучка гладких и витых труб при течении воды. × - гладкая труба; пучок витых труб: $\diamond$ - $Fr=230$; $\square$ - $Fr=298,7$; $\triangle$ - $Fr=496$; $\circ$ - $Fr=714,3$.

На рис.2 представлены результаты численных экспериментов по гидравлическому сопротивлению пучка витых труб при поперечном обтекании [12].

Функция $\xi = f(Re)$ плавно снижается. Для пучка гладких труб при увеличении числа Рейнольдса с 10,000 до 40,000 коэффициент гидравлического сопротивления уменьшается с 0.032 до 0.022, что составляет более 30%. Это соответствует данным других исследований.

Выводы и предложения

В заключении следует отметить, что при $s/d < 6$ наклон экспериментальных кривых $\xi = f(Re)$ отличается от теоретических из-за сложных потерь в ядре потока. Закрутка потока усиливает влияние вторичных течений, особенно при малых числах Рейнольдса, что ведёт к большему росту ξ в переходных режимах. При $Re > 60000$ начинается автотомельный режим, увеличивая расхождение с теорией.

REFERENCES. СНОСКИ. ИҚТИБОСЛАР.

1. Афанасьев В.Н. Теплообмен и трение на поверхностях, профилированных сферическими углублениями /В.Н. Афанасьев, А.И. Леонтьев, Я.П. Чудновский// Препр. МГТУ им. Н.Э. Баумана №1-90. – М.: Изд-во МГТУ, 1990. – 118с.: ил.
2. Беленький М.Я. теплогидравлические характеристики поперечно обтекаемых поверхностей с лунками /М.Я. Беленький, М.А. Готовский, Б.М. Леках //Теплоэнергетика. – 1995. - №1. – С.49-51.
3. Беленький М.Я. Экспериментальное исследование тепловых и гидравлических характеристик теплообменных поверхностей, формированных сферическими лунками. /М.Я. Беленький, М.А. Готовский, Б.М. Леках // Теплофизика высоких температур. – 1991. – Т.29. - №6. – С.1142-1147.
4. Жукаускас А.А. Конвективный перенос в теплообменниках. М.: Наука, 1982. 472 с.
5. А.М.Хурмаатов, Н.К.Юсупова, О.Т.Маллабаев, Д.Х. Мирхамитова. Physicochemical Properties of Light Ractions Which Released During the Distillation of Diluted Oil Sludge// Nat. Volatiles & Essent. Oils. – 2021. Vol. 8. №5. – P.10688 – 10693.
6. А.М.Хурмаатов, Н.К.Юсупова. Влияние режимных параметров на процесс получения битума//Научно-технический журнал наманганского инженерно-технологического института, - Наманган, 2019. -№3. – С. 74-79.
7. А.М. Хурмаатов, Н.К. Юсупова. Получение строительного битума из нефтяных шламов//Журнал «Химическая промышленность»: – Санкт-Петербург, 2020. №2. –С. 88-92.
8. А.М.Хурмаатов, Н.К.Юсупова. Результаты определения фракционного состава и физико-химические свойства нефтяных шламов// Журнал «Химическая промышленность»: - Санкт-петербург, 2019, №1. – С. 38-43.
9. Бектурсынов А.М., Бердимбетов С. Б, Юсупова Н.К. Интенсификация теплообмена в межтрубном пространстве кожухотрубчатых теплообменников // “UNIVERSUM” Технические науки №6 (99), 2022. – С. 41-44.
10. Беленький М.Я. Экспериментальное исследование тепловых и гидравлических характеристик теплообменных поверхностей, формированных сферическими лунками. М.Я. Беленький, М.А. Готовский, Б.М. Леках // Теплофизика высоких температур. – 1991. – Т.29. - №6. – С.1142-1147.
11. Кесарев В.С. Структура течения и теплообмен при обтекании полисферического углубления турбулизированным потоком воздуха /В.С. Кесарев, А.П. Козлов// Вестник МГТУ. Сер. Машиностроение. – 1993. - №1. – С.106-115.
12. Бажан П.И., Каневец Г.Е., Селиверстов В.М. Справочник по теплообменным аппаратам. – М.: Машиностроение, 1989. – 366 с.